

LEKSEMALARNING ISHLATILISH DOIRASI. DIALEKTIZMLAR

Qo‘chqorova Kamola Akmaljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada leksemalarning tilimizdagi ahamiyati va ishlatilish cheraqaralari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Dialektizm jarayonlari va turlari atroflicha o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** leksema, gap, tilshunoslik, dialektizm, tasnif, nazariya, vosita, til, zamonaviy, lug‘at, adabiy til.*

***Abstract:** The article provides detailed information about the importance of lexemes in our language and the limits of their use. Processes and types of dialectics have been thoroughly studied.*

***Key words:** lexeme, speech, linguistics, dialectism, classification, theory, tool, language, modern, dictionary, literary language.*

Kirish.

Har bir millatning o‘z ona tili va shu mamlakat xalqi uchun tushunarli bo‘lgan adabiy til me‘yorlari mavjudir. Bu til me‘yorlarini esa shevalar va lug‘atlardan tashkil etadi. Asrlar davomida sayqallanib, avloddan-avlodlarga meros bo‘lib kelmoqda.

Til, ayniqsa uning lug‘ati doim o‘shish-o‘zgarishda. Bunday o‘shish-o‘zgarish tez va uzil-kesil sodir bo‘lmaydi. Shu sababli zamoniyligi jihatidan har xil birliklar yonmayon yashab turadi. Lug‘at boyligida zamoniyligi jihatidan ikki asosiy qatlam mavjud: zamonaviy qatlam va zamondosh qatlam. Zamonaviy qatlamga bugungi til amaliyotida odatdagi, rasmona deb qaraluvchi leksemalar kiritiladi¹. Bu qatlamdagi leksemalar na yangilik va na eskilik bo‘yog‘iga ega bo‘lmaydi. Leksemalarning ko‘pchiligi – xuddi shunday. Zamonaviy qatlamga mansub deb belgilashda leksemaning yakka shaxslar nutqidagi mavqei emas, balki umumtildagi mavqei asosga olinadi. Leksemani

¹Rahmatullayev Shavkat “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” (darslik) "Universitet" nashriyoti. Toshkent – 2016

zamonaviy qatlamga kiritishda ularning nutqda ishlatilish miqdori ham asosga olinmaydi. Nutqda ko‘p ishlatiladigan leksema odatda zamonaviy qatlamga mansub bo‘ladi. Zamonaviy qatlamga, bulardan tashqari, nutqda oz ishlatiladigan leksemalar ham kiritiladi¹. Leksemlarning ishlatilish chegaralari haqida so‘z yuritganimizda dialektizmlarga to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Asosiy qism.

Leksemalar singari dialektizm ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Dialektizm deb belgilanuvchi birlik adabiy tilda (shuningdek boshqa dialektlarda ham) umuman yo‘q bo‘lishi yoki o‘z leksik ma’nosida, leksik ma’nosining tarmoqlanishida, baho semasida va boshqa jihatlarida farqlanib turishi kerak. Leksik dialektizm ikki turli bo‘ladi: a) dialektizm-leksema, b) dialektizmsemema. Faqat shu dialektda-gina ishlatilsa-yu, adabiy tilda yo‘q bo‘lsa, dialektizm-leksema deyiladi. Bunday leksema lug‘aviy birlik sifatida adabiy til uchun bus-butun yangi, noma’lum bo‘ladi. Masalan, xamak-, sapcha-, balacha-, tugunak- (tuynak-) leksemalaridan har biri boshqa-boshqa dialektniki, bulardan birortasi ham adabiy tilga qabul qilinmagan. Hozirgacha har bir territoriyada shu predmet o‘z leksemasi bilan anglatiladi. Xuddi shuningdek holat narvon-, shoti-, zangi- leksemalariga ham xos. Lekin bu misoldagi birinchi leksema, har holda, adabiy tilga olingan deb qaraladi (Markaz joylashgan dialektning leksemasi ekanligi bilan izohlansa kerak). Demak, dialektlardan biriniki bo‘lgan leksema adabiy tilga xos leksemaga aylanadi, qolganlari dealektizmligicha turadi. Dialektga xos leksema adabiy tilga ba’zan yakka o‘zi emas, balki turg‘un birikma tarkibida kirib kelishi mumkin. Masalan, shiypon- leksemasi adabiy tilga dala shiyponi- turg‘un birikmasi tarkibida o‘tdi. Ba’zi hollarda biror dialektdagi leksema boshqa dialektdagi leksema bilan yoki adabiy tildagi leksema bilan ifoda jihatiga ko‘ra bir xil bo‘ladi-yu, mazmun jihatiga ko‘ra farqlanib turadi. Buni dialektizm-semema deyiladi. Masalan, pashsha- - chivin-, chivin- - pashsha-, lagan- - tovoq-, tovoq- - lagan- leksemalarida bo‘lgani kabi. Bu yerda ayni bir leksik ma’no har xil dialektda boshqa-boshqa leksemaning lug‘aviy mundarijasini tashkil qiladi: ruscha muxa bir dialektda pashsha-

¹ Rahmatullayev Shavkat “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” (darslik) "Universitet" nashriyoti. Toshkent – 2016

deyilsa, boshqa bir dialektida chivin- deyiladi; aksincha, ruscha komar avvalgi dialektida chivin- deyilsa, keyingi dialektida pashsha- deyiladi va b. Bu yerda leksemalar go‘yo o‘rin almashib qolgandek bo‘ladi. Dialektlarga ko‘ra ba‘zan leksemalarning ma‘no hajmida ham farq mavjud bo‘ladi¹. Buni dialektizm-sememaning bir ko‘rinishi deb baholash kerak.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan fikrlar shuni ko‘rsatadiki, leksemalarning zamoniyligini aktiv-passiv qatlamlar deb nomlash va tavsiflash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Aktiv-passivlik lug‘at boyligiga boshqa jihatdan – miqdoriy jihatdan yondashish bo‘lib, lug‘at boyligini bunday o‘rganish ham, albatta, muhim amaliy va nazariy xulosalarga olib keladi. Yangilik yoki eskilik bo‘yog‘i bor leksemalar lug‘at boyligining zamondosh qatlamini tashkil qiladi. Bunday qatlam tilning har bir taraqqiyot bosqichida mavjud bo‘ladi, chunki lug‘at boyligi doim o‘sib-o‘zgarib turadi. Shu sababli lug‘at boyligida zamondosh qatlam ham yashaydi. Zamondosh qatlamda o‘zaro biri ikkinchisining aksi bo‘lgan hodisalar mavjud: yangilik bo‘yog‘i bor leksemalar va eskilik bo‘yog‘i bor leksemalar.

REFERENCES

1. Rahmatullayev Shavkat “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” (darslik) "Universitet" nashriyoti. Toshkent – 2016
2. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy –emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta‘lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
3. Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. "O‘qituvchi", T.: 1995.
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725

¹ Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. "O‘qituvchi", T.: 1995.